

Original paper

INKLYUZIV TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

© D.D. Inamov¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada inklyuziv ta'limning mohiyati, mazmuni va uni boshqa yondashuvlardan ajratib turuvchi pedagogik asoslar tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'lim integratsiya va meynstrimingga nisbatan ijtimoiy adolat, insonparvarlik va metodik moslashuv tamoyillariga asoslanadi.

MAQSAD: tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad — O'zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvni amaliy va nazariy asoslarda chuqur o'rganish hamda uni takomillashtirishga doir pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda integratsiya, meynstriming va inklyuziv modelning qiyosiy tahlili, xalqaro va milliy tajriba tahlili, huquqiy hujjatlar sharhi hamda sifatli kontent-analiz metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari inklyuziv ta'lim faqat imkoniyati cheklangan bolalar uchun emas, balki ta'lim tizimini insonparvarlik asosida yangilash vositasi ekanini ko'rsatadi. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi, metodik moslashuv, ota-onalar bilan hamkorlik va infratuzilmani takomillashtirish asosiy omillar sifatida ajratildi.

XULOSA: inklyuziv ta'lim shaxsga yo'naltirilgan, ijtimoiy adolatga asoslangan va har bir bolaning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiluvchi zamonaviy ta'lim modeli sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, integratsiya, meynstriming, pedagogik yondashuv, kasbiy kompetensiya, ta'lim muhiti, metodik moslashuv.

Iqtibos uchun: Inamov D.D. Inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirishda pedagogik yondashuvlar. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.103–111.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Д.Д. Инамов¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье теоретически анализируются сущность и содержание инклюзивного образования, его отличия от интеграции и мейнстриминга.

Инклюзивное образование рассматривается как стратегический инструмент гуманизации системы образования.

ЦЕЛЬ: цель исследования — всесторонне изучить инклюзивный подход в образовательной системе Узбекистана и разработать педагогические стратегии его совершенствования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались сравнительный анализ моделей интеграции, мейнстриминга и инклюзии, изучение международного и национального опыта, правовых документов и контент-анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало, что инклюзивное образование не ограничивается обучением детей с ограниченными возможностями, а направлено на гуманизацию всей образовательной среды. Ключевыми факторами названы профессиональная компетентность учителя, методическая адаптация, сотрудничество с родителями и развитие инфраструктуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: инклюзивное образование признаётся современной моделью, направленной на реализацию потенциала каждого ребёнка и обеспечение социальной справедливости.

Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция, мейнстриминг, педагогический подход, профессиональная компетентность, образовательная среда, методическая адаптация.

Для цитирования: Инамов Д.Д. Педагогические подходы к совершенствованию системы инклюзивного образования. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). С. 103–111.

PEDAGOGICAL APPROACHES TO IMPROVING THE INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM

© Dilmirza D. Inamov¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article theoretically analyzes the essence and content of inclusive education and its differences from integration and mainstreaming. Inclusive education is considered a strategic tool for humanizing the education system.

AIM: the main aim of the study is to explore the theoretical and practical foundations of inclusive education in Uzbekistan and develop pedagogical strategies for its improvement.

MATERIALS AND METHODS: the research applied comparative analysis of integration, mainstreaming, and inclusion models; analysis of international and national practices; legal document review; and content analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that inclusive education is not only for children with disabilities but serves as a broader approach to reforming education based on humanistic principles. Key factors include teacher competence, methodological adaptation, collaboration with parents, and infrastructure enhancement.

CONCLUSION: inclusive education is recognized as a modern, learner-centered model that promotes social justice and helps realize the full potential of every child.

Keywords: inclusive education, integration, mainstreaming, pedagogical approach, professional competence, educational environment, methodological adaptation.

For citation: Dilmirza D. Inamov (2025) 'Pedagogical approaches to improving the inclusive education system', Inter education & global study, vol.3. 5(1), pp. 103–111. (In Uzbek).

Ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri — har bir bolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda sifatli va teng huquqli ta'lim olishini ta'minlashdir. Inklyuziv ta'lim ushbu tamoyillarga asoslangan bo'lib, uni faqat imkoniyati cheklangan bolalar uchun emas, balki butun ta'lim tizimini insonparvarlik asosida yangilash vositasi sifatida talqin etish zarur. Bu yondashuv bolani tizimga moslashtirishni emas, balki tizimni bolaning ehtiyojlariga moslashtirishni nazarda tutadi. Shu sababli, inklyuziv ta'lim integratsiya va meynstriming kabi avvalgi yondashuvlardan tubdan farq qiladi va uni pedagogik, huquqiy hamda ijtimoiy jihatdan chuqur o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Zamonaviy pedagogik nazariya va amaliy tadqiqotlarda odatiy rivojlangan bolalar hamda sog'lig'ida cheklovlar bo'lgan bolalar birgalikda ta'lim olib, ijtimoiylashadigan pedagogik jarayonni tavsiflash va mazmunan tahlil etish maqsadida integratsiya, meynstriming va inklyuziya kabi ilmiy atamalar qo'llaniladi. Ushbu tushunchalar nafaqat qo'shma tarbiyaviy-ta'limiy makonning turli shakllarini, balki har bir bolaning individual rivojlanish trayektoriyasini qo'llab-quvvatlash va ta'limga teng huquqli kirishni ta'minlovchi pedagogik strategiyalarning metodologik yetuklik darajasi hamda falsafiy-gumanistik yo'nalishini ham aks ettiradi.

"Integratsiya" atamasi lotincha integrare so'zidan olingan bo'lib, "to'ldirmoq", "butunlikni tiklamoq", "qo'shimcha kiritmoq" degan ma'nolarni anglatadi. Ilmiy-pedagogik nutqda ushbu tushuncha XX asrda faol qo'llanila boshlagan bo'lib, dastlab ijtimoiy integratsiya kontekstida, ya'ni irqiy va etnik ozchilik vakillarini ta'lim va madaniy muhitga moslashtirish hamda ularni ushbu muhitga qo'shish muammolari bilan bog'liq holda, asosan AQShda qo'llanilgan. 1960-yillardan boshlab "integratsiya" tushunchasi o'z mazmunini o'zgartirib, Yevropa ilmiy-metodologik leksikonida mustahkam o'rin egalladi va torroq, ixtisoslashtirilgan ma'noda - sog'lig'ida cheklovlar bo'lgan shaxslarni umumiy ta'lim makoniga qo'shish jarayonlarini hamda ularni umumta'lim maktablarida ijtimoiy-psixologik moslashtirishni ifodalovchi atama sifatida ishlatila boshlandi. XXI asr boshiga kelib, xorijiy mamlakatlarda integratsiya tushunchasi jamiyatda nogironligi bor

shaxslarning barcha sohalarda teng ishtirok etishini anglatadi va bu holat rivojlangan davlatlar qonunchiligida mustahkamlab qo'yilgan. Xorijiy pedagogikada integratsiya turli imkoniyatlarga ega bolalarning birgalikda ta'lim olishi va hayot kechirishi jarayoni sifatida talqin etiladi hamda bu jarayon iqtisodiy, tashkiliy va metodik shart-sharoitlar bilan qo'llab-quvvatlanadi.

Meynstriming (inglizcha mainstream "asosiy yo'nalish", "umumiy andozaga moslashtirish") xorijiy ilmiy-pedagogik adabiyotda keng qo'llaniladigan atama bo'lib, nogironligi bo'lgan o'quvchilarning tengdoshlar bilan muloqotini asosan darsdan tashqari va madaniy-dam olish dasturlari doirasida tashkil etishga qaratilgan ijtimoiy inklyuziya strategiyasini anglatadi. Ushbu modelning asosiy maqsadi cheklangan imkoniyatlarga ega bolalarda ijtimoiy aloqa doirasini kengaytirish va asosiy ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat bo'lib, u aniq ta'limiy vazifalarni ko'zlamaydi hamda o'quv jarayonini sezilarli darajada moslashtirishni talab qilmaydi.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, integratsiya va meynstriming shakllarining asosiy kamchiligi shundaki, bu modeldagi ta'lim muhiti nogironligi bo'lgan bolalarning ehtiyojlariga yetarlicha moslashtirilmagan. O'quvchi mavjud ta'lim tizimiga moslashishi talab etiladi, bu tizim esa odatda "o'rtacha" bola modeliga yo'naltirilgan holda deyarli o'zgarmagan shaklda qoladi. Mazkur muammoni yumshatish maqsadida defektologik va psixologik-pedagogik yordam tizimi joriy etilishi nazarda tutiladi.

Bugungi kunda pedagogik amaliyotda "inklyuziv ta'lim" atamasi tobora ko'proq qo'llanilmoqda, biroq u ko'pincha faqat nogironligi bo'lgan bolalarning umumiy maktabda o'qitilishi sifatida tor talqin etiladi. Bunday yondashuv soddalashtirilgan bo'lib, atamaning asl ilmiy mazmunini to'liq aks ettirmaydi. Kengroq va asoslangan talqinga ko'ra, inklyuziv ta'lim (fransuzcha inclusiv - "o'z ichiga oluvchi", lotincha include - "kiritmoq", "o'z ichiga olmoq") umumiy ta'lim tizimining rivojlanish jarayoni bo'lib, barcha bolalar, shu jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lganlar uchun ham teng va to'laqonli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlashga yo'naltirilgan. Uning asosiy tamoyili - ta'lim muhitini har bir bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirish orqali ularning ijtimoiy moslashuvi, intellektual rivoji va salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatini yaratishdan iborat.

Inklyuziv yoki qo'shilgan ta'lim - bu o'quv jarayonini tashkil etishning o'ziga xos shakli bo'lib, unda alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar umumta'lim maktabi sharoitida ta'lim oladilar. Mazkur model an'anaviy, maxsus va integratsiyalashgan ta'lim turlaridan maqsadi, mazmuni va yondashuvlari bilan sezilarli darajada farq qiladi. Inklyuziya faqatgina imkoniyati cheklangan bolaning sinfda jismoniy mavjudligini emas, balki uni ta'limiy va ijtimoiy-madaniy muhitga faol jalb etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu modelning asosiy yo'nalishi - o'quvchilarda o'z kuchiga ishonchni mustahkamlash va bu orqali ularni do'stlari, qo'shnilari va tengdoshlari bilan birgalikda o'qishga ichki rag'batlantirishdan iborat. Inklyuziv ta'limning muhim vazifasi - nafaqat individual pedagogik yordamni yo'lga qo'yish va qulay rivojlantiruvchi muhit yaratish, balki imkoniyati cheklangan o'quvchilarning salohiyatini to'liq ro'yobga

chiqarish va ularga akademik muvaffaqiyatga erishish uchun teng sharoitlar taqdim etishdir. Inklyuziv maktabning asosiy tamoyili shundaki, barcha bolalar - ularning jismoniy, kognitiv, emotsional yoki xulq-atvordagi farqlaridan qat'i nazar - birgalikda ta'lim olishi kerak, bunda ta'lim mazmuni, metodlari va tashkiliy jihatlari har bir o'quvchining ehtiyojlari va individual xususiyatlarini hisobga olgan ravishda moslashtiriladi.

Integratsiya, meynstriming va inklyuziya tushunchalarining mazmuniy tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim tizimida faqat inklyuziv model har bir bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan, shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvni ta'minlaydi. Integratsiya va meynstrimingda o'quvchidan mavjud tizimga moslashish talab qilinsa, inklyuziya bu yondashuvni rad etib, ta'lim muhiti va metodikasini o'quvchiga moslashtirish orqali ijtimoiy adolat, tenglik va salohiyatni ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Shu bois, inklyuziv ta'lim nafaqat alohida ehtiyojli o'quvchilar uchun, balki butun ta'lim tizimini insonparvarlik asosida qayta tashkil etishga xizmat qiluvchi zamonaviy strategik model sifatida qaralishi lozim.

Inklyuziv ta'lim zamonaviy pedagogik paradigma doirasida shakllangan asosiy gumanistik tamoyillarga tayanadi. Bu paradigma doirasida o'quvchi shaxsi noyob va mutlaq qadriyat sifatida talqin etiladi. Avvalo, insonning qadr-qimmatini va ijtimoiy ahamiyati uning funksional imkoniyatlari, o'quv yutuqlari yoki mehnat faoliyatidagi samaradorligiga bog'liq emasligi ta'kidlanadi - shaxs qadriyati ontologik xususiyatga ega bo'lib, rivojlanish darajasidan qat'i nazar tan olinadi. Inkluziv yondashuvning muhim aksiologik postulatlaridan biri barcha shaxslarning his qilish, aks ettirish va atrof-muhitni anglash qobiliyatiga ega ekanligini e'tirof etishdir. Bu esa pedagoglar va tengdoshlar tomonidan hurmat, empatiya va ijobiy munosabatni taqozo etadi.

Inkluziv ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri bu har bir o'quvchining muloqot qilish va ijtimoiy-madaniy hamkorlikda ishtirok etish huquqini ta'minlashdir. Bu esa fikr

almashinuvi, qabul qilish va erkin ifoda qilish imkoniyatlarini yaratadigan o'quv muhiti shakllanishini taqozo etadi. Inkluziv ta'lim nazariyasi doirasida haqiqiy ta'lim jarayoni faqat shaxslararo, subyekt-subyekt asosidagi o'zaro munosabatlarda yuzaga keladi. Bu holatda pedagog bilim beruvchi emas, balki shaxsiy rivojlanish uchun yo'l ko'rsatuvchi, yordam beruvchi vazifasini bajaradi. Shuningdek, har bir o'quvchining ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga, tan olinishga va jamoada ijobiy identifikatsiyaga bo'lgan ehtiyoji alohida e'tiborni talab qiladi. Bu esa emotsional intellektni rivojlantirish va o'zaro ijobiy munosabatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishni dolzarb qiladi.

Bundan tashqari, inkluziv ta'lim doirasida o'quv yutuqlarini baholashga oid an'anaviy yondashuvlar qayta ko'rib chiqiladi. O'zlashtirish darajasi standart ko'rsatkichlarga muvofiqligi bilan emas, balki o'quvchining shaxsiy rivojlanish dinamikasi va yaqin rivojlanish zonasi doirasida erishilgan natijalari bilan baholanadi. Diqqat markazida o'quvchining imkoniyatlari, qiziqishlari va individual rivojlanish trayektoriyasi turadi. Yakuniy tamoyil sifatida esa turfa xillikni ijobiy pedagogik resurs sifatida qabul qilish g'oyasi ilgari suriladi: o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi, psixofiziologik xususiyatlari, madaniy kontekstlari va hayotiy tajribalari turlicha bo'lishi, ta'lim jarayonining to'siqlari emas, balki polimadaniy rivojlanish, tolerantlik va ta'limiy refleksiyaning chuqurlashtirish omili sifatida qaraladi. Xulosa qilib aytganda, inkluziv ta'lim tamoyillari adolat, xilma-xillikka hurmat va pedagogik birdamlikka asoslangan yaxlit ta'lim falsafasini shakllantiradi.

Mazkur yondashuvning xalqaro miqyosdagi falsafiy asoslari UNISEF missiyasida ham o'z aksini topgan bo'lib, u inkluziv ta'limni har bir bolaning imkoniyatidan qat'i nazar ta'lim olish huquqini ta'minlaydigan universal qadriyat sifatida talqin etadi. Bu nafaqat imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish vositasi, balki adolatli va bag'rikeng jamiyat barpo etishga qaratilgan strategik model hisoblanadi. UNISEF konsepsiyasiga ko'ra, nogironlik individual nuqson emas, balki muhitdagi jismoniy, ijtimoiy va institutsional to'siqlarning natijasidir. Ushbu yondashuvda inkluziv ta'lim tizimi moslashuvchan, ochiq va farqlarni e'tirof etuvchi bo'lishi zarur. Tashkilot ta'kidlashicha, inkluziv amaliyotlarni joriy etish uchun qonunchilikdan tortib pedagogik metodikalargacha bo'lgan tub islohotlar zarur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday muhit nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar, balki ularning sog'lom tengdoshlari uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi: ijtimoiy aloqa mustahkamlanadi, stigma darajasi kamayadi va maktab jamoalarida ijtimoiy birdamlik kuchayadi. Inkluziv maktablar iqtisodiy jihatdan ham maqbul model bo'lib, infratuzilmaga kamroq xarajat talab qiladi. Shu bilan birga, UNISEF ogohlantiradiki, imkoniyati cheklangan bolalar hali ham ta'lim sohasida eng chetda qoluvchi qatlam bo'lib qolmoqda. Bunga jismoniy muhitdagi to'siqlar, o'qituvchilarning tayyorgarligi va ijtimoiy stereotiplar sabab bo'lmoqda. Bunday to'siqlarni yengib o'tish uchun sektorlararo hamkorlik, siyosiy iroda va xalqaro sheriklik zarur. Xususan, Mongoliya tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, inkluziv ta'limni samarali tashkil etish uchun siyosiy tayanch, mahalliy

jamoalar faolligi va xalqaro qo'llab-quvvatlash muhim omillardandir. Shunday qilib, inklyuziya bugungi kunda faqat pedagogik muammo emas, balki ijtimoiy adolat va barqaror taraqqiyot bilan bog'liq global vazifa sifatida qaralmoqda.

Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi barcha sohalarda, jumladan, ta'lim tizimida ham jahon tendensiyalariga mos ravishda izchil va tizimli rivojlanish bosqichini boshdan kechirmoqda. Bu jarayonda inson kapitalini rivojlantirish, ijtimoiy adolat va pedagogik tenglikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Xususan, zamonaviy milliy ta'lim siyosatining konseptual asoslaridan biri sifatida inklyuziv ta'limni bosqichma-bosqich joriy etish va takomillashtirish yo'nalishi alohida e'tiborga loyiqdir. Bu yondashuv barcha bolalar, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun ham ta'lim muhitini moslashtirish, ularning rivojlanish salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkonini beruvchi tizim sifatida qaralmoqda. Mazkur strategik yo'nalishni huquqiy jihatdan mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan "Alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror muhim burilish nuqtasi sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu me'yoriy hujjatda inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish va barqaror rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tashkiliy-pedagogik, institutsional va moddiy-texnik shart-sharoitlarni shakllantirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Qarorda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida inklyuziv yondashuvni metodik, kadrlar bilan ta'minlash, hamkorlik mexanizmlarini yaratish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish bilan uyg'unlashtirish zarurligi ta'kidlanadi. Shu asosda inklyuziv ta'limni rivojlantirish nafaqat alohida ehtiyojli bolalar uchun ta'limga kirish imkoniyatini ta'minlaydi, balki butun jamiyatda tolerantlik, ijtimoiy birdamlik va insonparvarlik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiluvchi strategik-pedagogik qadriyat sifatida e'tirof etilmoqda.

Inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli kechishini ta'minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Ta'limni individual ehtiyojlarga moslashtirish, o'quvchilarning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olish, o'qituvchidan yuqori malaka bilan bir qatorda reflektiv tafakkur, empatiya va samarali kommunikatsiya ko'nikmalarini ham talab qiladi. Har bir bolaning bilish sur'ati, o'zlashtirish darajasi va uslubi turlicha bo'lgan sharoitda o'qituvchining metodik elastikligi va moslashuvchanlik darajasi muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy kompetensiyani shakllantirishda psixologik-pedagogik treninglar orqali kuzatuvchanlik, diagnostika, ota-onalar bilan hamkorlik va murakkab vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Shu bilan birga, psixolog, logoped, defektolog kabi mutaxassislar bilan multidissiplinar hamkorlikning yo'lga qo'yilishi pedagogik faoliyat samaradorligini oshiradi, individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish imkonini beradi. Natijada, pedagogik kompetensiya nafaqat o'qituvchining kasbiy faoliyat ko'rsatkichidir, balki insonparvarlik, ijtimoiy adolat va sifatli ta'limga sodiqlik mezonidir.

Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish uchun aniq belgilangan texnologik ketma-ketlik asosida amalga oshiriladigan bosqichli yondashuv talab etiladi. Ma'lumotlarga tayanib aytilish mumkinki, ta'lim jarayonining boshlanishi mavjud sharoitlarni tahlil qilish va bolaning rivojlanish darajasini aniqlashga qaratilgan psixologik-pedagogik diagnostikadan iborat bo'ladi. Bu bosqichda ota-onalar bilan maslahatlashuvlar olib boriladi, ilgari o'tkazilgan mashg'ulotlar natijalari tahlil qilinadi, shuningdek, maxsus mutaxassislar ishtirokida bolaning ehtiyojlari aniqlanadi. Keyingi bosqichda bolaning imkoniyatlari va cheklovlariga mos holda o'qituvchini tayinlash, unga zarur tavsiyalar berish, pedagogik testlar o'tkazish orqali ta'lim jarayoniga sifatli tayyorgarlik ko'riladi. Shuningdek, shaxsiy ta'lim rejasi va o'quv jadvali ishlab chiqiladi, bunda bolaning qiziqishlari, ehtiyojlari va individual xususiyatlari inobatga olinadi. Bu jarayonga ota-onalar faol jalb qilinadi, ularga ta'limdagi ishtirok va natijalar to'g'risida doimiy maslahatlar beriladi. Darslarni o'tkazish bosqichida o'qituvchiga metodik yordam ko'rsatiladi, eng samarali ta'lim shakllari tahlil qilinadi, o'quvchilarning rivojlanishidagi o'zgarishlar muntazam kuzatib boriladi. Yakuniy bosqichda esa o'quvchi yutuqlarini baholash, kerakli hollarda sertifikatlash jarayonini tashkil etish, ota-onalar bilan yakuniy maslahatlashuvlar o'tkazish orqali umumiy natijalar xulosa qilinadi. Bunday strukturaviy va tizimli yondashuv inklyuziv ta'lim modelini boshqariladigan, aniq rejalashtirilgan va ijtimoiy moslashtirilgan jarayonga aylantirib, har bir bolaning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini ilmiy asosda qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Xulosa.Integratsiya, meynstriming va inklyuziya tushunchalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, faqat inklyuziv ta'lim modeli har bir bolaning individual rivojlanish trayektoriyasiga mos keladigan, shaxsga yo'naltirilgan va insonparvarlikka asoslangan yondashuvni ta'minlaydi. U pedagogik tizimni tubdan isloh qilishni, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni, ta'lim muhitini moslashtirishni va barcha qatlamdagi bolalar uchun adolatli, teng imkoniyatli hamda ijtimoiy jihatdan inklyuziv makonni shakllantirishni nazarda tutadi.UNISEF tomonidan ilgari surilgan global strategik qarashlar, xalqaro tajribalar va O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu yo'nalishni qo'llab-quvvatlaydi hamda inklyuziyani ijtimoiy adolat va barqaror taraqqiyotning muhim omili sifatida e'tirof etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-sonli qarori. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrdagi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'QR-595-sonli Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'QR-637-sonli Qonuni.

4. Turamuratov, U.U., Qurbonova, Z.M., Mamantmurotov, O.K., Oltiboyev, A.E., Zaripova, S.E. Inklyuziv ta'lim. Gosital pedagogika: o'quv qo'llanma / U.U. Turamuratov va boshq. – Termiz: Ilm-21, 2024. – 173 b. – ISBN 978-9910-9328-0-9.
5. Shodiyeva D.Q., Qubayeva M.B. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni joriy etishning huquqiy-normativ asoslari // Inter education & global study. – 2025. – № 3. – B. 397–404. – ISSN 2992-9024.
6. Зими́на Е.В., Малахаева С.К. Теоретико-методологические подходы к социально-психологическому сопровождению инклюзивного образования // Baikal Research Journal. – 2018. – Т. 9, № 4. – DOI: 10.17150/2411-6262.2018.9(4).1.
7. Сунцова А.С. Теория и технологии инклюзивного образования: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во Удмуртского университета, 2013. – 110 с. – ISBN 978-5-4312-0224-9.
8. UNESCO. Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2017. – URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254>
9. UNICEF. The State of the World's Children 2013: Children with Disabilities. – New York: United Nations Children's Fund, 2013. – URL: <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2013>
10. Florian, L. Inclusion: Special or inclusive education: future trends // British Journal of Special Education. – 2008. – Vol. 35, no. 4. – P. 202–208.
11. Booth, T., Ainscow, M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. – Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), 2011.
12. OECD. Inclusive Education for Students with Disabilities. – OECD Publishing, 2019.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Inamov Dilmirza Dadamirzayevich**, (PhD), dotsent [**Инамов Дилмирза Дадамирзаевич**, (PhD), доцент], [**Dilmirza D. Inamov**, (PhD), associate professor]; manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес 160107, ул. Бабуршох, д. 161], [address: 160107, 161 Baburshox Street]